

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Зокиров Шохрухбек Зоҳиджон ўғли

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ БОШҚАРУВИГА ИННОВАЦИОН
ЁНДАШУВЛАР ВА ТАМОЙИЛЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ЗАРУРАТИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

